

Conocimientos previos sobre evaluación de aprendizaje en Programas de Preparación y Acceso a Pedagogía de dos universidades regionales chilenas

Ana Carolina Maldonado-Fuentes*

amaldonado@ubiobio.cl

Universidad del Bío-Bío, Chile

<https://orcid.org/0000-0002-9198-5882>

Alex Pavié Nova

apavie@ulagos.cl

Universidad de Los Lagos, Chile

<https://orcid.org/0000-0002-9614-4206>

* Autor de correspondencia, primer autor

Fecha envío: 13/06/2024

Resumen

Objetivo. Contar con docentes que comprendan la evaluación del y para el aprendizaje es una expectativa de los actuales sistemas escolares. Supone el desarrollo de un conocimiento especializado en evaluación desde la Formación Inicial Docente, etapa donde se pretende atraer a los mejores postulantes. **Metodología.** Mediante un estudio de casos múltiples de tipo instrumental, esta investigación indaga acerca de los conocimientos previos de 121 estudiantes adscritos a Programas de Preparación y Acceso a carreras de Pedagogía en dos universidades regionales del centro sur de Chile. El cuestionario diseñado contiene situaciones hipotéticas del ejercicio profesional y reactivos de respuesta estructurada (Escala de Apreciación), con espacio para comentarios escritos. **Resultados.** Tras la aplicación en 2023, se observaron coincidencias al responder las escalas, con posturas a favor del uso de la evaluación de proceso, la retroalimentación efectiva y la diversificación de la evaluación. Asimismo, los participantes formulan sentencias focalizadas en la enseñanza y la agencia como evaluador, con algunas reacciones en modo imperativo. **Conclusiones.** Se concluye que este tipo de instrumentos brinda un insumo de base empírica para aprender a escribir acerca de la docencia y la evaluación, desde donde orientar su formación profesional docente.

Palabras clave: Formación Inicial Docente, Evaluación del Aprendizaje, Evaluación para el Aprendizaje, Programas de Preparación y Acceso Especial

Prior knowledge on learning assessment in Pedagogy Preparation and Access Programs of two Chilean regional universities

Abstract

Objective. Having teachers who understand assessment of and for learning is an expectation of current school systems. It supposes the development of specialized knowledge in evaluation from the Initial Teacher Training, a stage where it is intended to attract the best applicants. **Methodology.** By means of an instrumental multiple case study, this research inquires about the previous knowledge of 121 students enrolled in Preparation and Access Programs to Pedagogy careers in two regional universities in the center-south of Chile. The questionnaire designed contains hypothetical situations of professional practice and structured response items (Appreciation Scale), with space for written comments. **Results.** After the application in 2023, coincidences were observed when answering the scales, with positions in favor of the use of process evaluation, effective feedback and diversification of the evaluation. Likewise, the participants formulate sentences focused on teaching and agency as evaluator, with some reactions in imperative mode. **Conclusions.** It is concluded that this type of instrument provides an empirically based input for learning to write about teaching and evaluation, from which to orient their professional teacher training.

Keywords: Initial Teacher Education, Assessment for Learning, Assessment for Learning, Special Access and Preparation Programs.

Conhecimento prévio sobre avaliação da aprendizagem em Programas para Preparação Pedagógica e Acesso a Licenciatura em Docência de duas universidades regionais chilenas

Resumo

Objetivo: Ter professores que entendam a avaliação da aprendizagem e para a aprendizagem é uma expectativa dos sistemas escolares atuais. Envolve o desenvolvimento de conhecimentos especializados em avaliação desde a Formação Inicial de Professores, fase em que se pretende atrair os melhores candidatos.

Metodologia: Através de um estudo de casos múltiplos de tipo instrumental, esta pesquisa investiga o conhecimento prévio de 121 estudantes matriculados em Programas de Preparação e Acesso à Licenciatura em Docência em duas universidades regionais do centro-sul do Chile. O questionário elaborado contém situações hipotéticas da prática profissional e itens de resposta estruturados (Escala de Apreciação), com espaço para comentários escritos. **Resultados:** Após a aplicação em 2023, foram observadas coincidências na resposta às escalas, com posicionamentos favoráveis ao uso da avaliação de processos, feedback efetivo e diversificação da avaliação. Da mesma forma, os participantes formulam frases focadas no ensino e na agência como avaliador, com algumas reações no modo imperativo. **Conclusões:** Conclui-se que este tipo de instrumentos fornece subsídios de base empírica para aprender a escrever sobre ensino e avaliação, a partir dos quais orientar a sua formação profissional docente.

Palavras-chave: Formação Inicial de Professores, Avaliação para Aprendizagem, Avaliação para Aprendizagem, Preparação Especial e Programas de Acesso

Introducción

La acción de evaluar “es una de las tareas más complejas de las que realiza el profesorado” (Acosta, 2003, p. 67), que cuenta con una polisemia de definiciones, junto a variados modelos y enfoques (Alcaraz, 2015; Calderón y Maciel Borges, 2013; De Luca et al., 2016; Moreno Olivos, 2021; William, 2011). Asimismo, constituye un objeto de aprendizaje social y profesional vinculado a la cultura escolar, cuyo conocimiento especializado se denomina Alfabetización en Evaluación. Acorde a esta premisa, a nivel educativo se aspira a contar con profesores competentes en este ámbito, que sean capaces de responder a las exigencias una escolarización obligatoria caracterizada por la masificación y la diversidad del alumnado. Ello supone integrar las funciones social-acreditadora y pedagógica-formativa de los aprendizajes; cuyos constructos atañen al dominio de la Evaluación del Aprendizaje y Evaluación para el Aprendizaje.

Por un lado, la Evaluación del Aprendizaje (en adelante EDA) corresponde a una evaluación diseñada con el propósito de establecer mediciones, determinar niveles de habilidades o certificar competencias; siendo de interés la validez y la confiabilidad de los instrumentos. Este enfoque implica utilizar evidencia sobre el aprendizaje de los estudiantes para evaluar su rendimiento en relación con objetivos y estándares preestablecidos, en un proceso que se desarrolla de forma simultánea a la programación de la situación y/o experiencia de aprendizaje. Por tanto, se asocia con la evaluación sumativa y se aplica en momentos definidos y/o finales del periodo instruccional. Así, los resultados se utilizan para asignar cierto orden o jerarquía a los estudiantes de acuerdo con las calificaciones obtenidas, acentuando la competitividad y la comparación entre grupos e individuos.

Por su parte, la Evaluación para el Aprendizaje (en adelante EPA) tiene como prioridad promover el aprendizaje; para lo cual según Sandal (2021) es necesario alcanzar una comprensión del el nivel actual de aprendizaje del estudiantado, las metas por cumplir y la dirección que ha de seguir este proceso. Dichos aspectos se alinean con la premisa formativa de especificar el patrón de la tarea, analizar los requisitos de rendimiento y seleccionar criterios de evaluación, de manera tal que el estudiante pueda ir haciendo mejoras a partir de sus propios errores. Para ello, se sugiere implementar: autoevaluación (el estudiante evalúa su propio producto en forma

espontánea); coevaluación (cada estudiante evalúa la producción de otro par), evaluación formativa (el docente adapta su dispositivo de enseñanza a la realidad de aprendizaje de sus estudiantes) y, por cierto, evaluación sumativa (balance al término del proceso). De allí que autores como Marshall y Drummond (2006) definan EPA como una estrategia didáctica de alta eficiencia que propicia la autorregulación del aprendizaje, en cuyo un proceso el profesorado asume un rol facilitador. Su potencial radica en ser una alternativa a la función acreditadora, ya que “en la evaluación para el aprendizaje, el eje motor principal es la retroalimentación y el aprovechamiento que de esta misma realizan los alumnos y los mismos profesores” (Montenegro, 2017, pág. 32). Esto permite guiar los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un mejor uso de los datos, tal como se dispone en las orientaciones del sistema educativo escolar chileno (MINEDUC, 2018).

Sin embargo, existe consenso en lo difícil que es preparar a un profesor como evaluador cuando estos han sido formados con énfasis en los resultados, o bien, cuando el modelo formativo se basa en una visión de los docentes como meros administradores del currículum, reduciendo las posibilidades para reflexionar al respecto (Ruiz y Zubizarreta, 2012). Estudios en esta línea sugieren que “urge una apropiación sobre el sentido dinámico de la evaluación como parte de la formación integral que rescata la multidimensionalidad del ser humano” (Niño-Zafra y Gama Bermúdez, 2013, p.196). Sobre todo, si se asume la premisa que “los procesos de evaluación pueden tener un gran impacto en la autorregulación, la autonomía o el aprendizaje del alumnado” (Cañadas et al., 2023, p.193). Lo anterior invita a indagar en los conocimientos previos sobre la evaluación que han elaborado los futuros profesores, que serán los responsables de liderar la Evaluación del Aprendizaje y Evaluación para el Aprendizaje a nivel de aula.

El ingreso a Pedagogía vía Programa Especial en el sistema universitario chileno

La Formación Inicial Docente (en adelante FID) es de carácter universitario y la otorgan instituciones específicas responsables de la preparación formal del profesorado. Se trata de una etapa de corta duración (entre 4 y 5 años), que se caracteriza porque en dicha fase se brindan las bases para construir un conocimiento especializado de la

enseñanza. Por tanto, la FID resulta habilitante para el ejercicio profesional y marca el inicio de la carrera docente, tal como se documenta en el Sistema de Desarrollo Profesional Docente (Ley 20.903) (MINEDUC, 2016). Al mismo tiempo se trata de una formación inicial que ha requerido iniciativas específicas de adaptación a la vida universitaria y de nivelación de competencias básicas, dada una mayor cobertura y expansión hacia una población cada vez más heterogénea. De allí que sea imprescindible tener un buen manejo del contexto de aprendizaje de quien se está formando como futuro docente para potenciar su formación y su futura autonomía profesional.

En particular, cabe señalar que el acceso a la Educación Superior en Chile “se caracteriza por ser optativo y complejo, [ya que] tiene la finalidad de otorgar las mejores posibilidades al estudiantado de mejores condiciones académicas y de talento” (Díaz et al., 2019, p. 3). Las universidades selectivas representan esta cualidad, al adscribirse a un Sistema Único de Admisión basado en los puntajes obtenidos en la Prueba de Selección Universitaria, aplicada desde 2004 hasta el proceso 2022. Adicionalmente, en el marco la Ley de Educación Superior (2018) se crea un nuevo Sistema de Acceso a las Instituciones de Educación Superior, que articula el ingreso regular con formas de ingreso vía especial, lo que ha tenido impacto en una mayor cobertura y equidad. Entre estas se encuentra el Programa de Preparación y Acceso para continuar estudios de Pedagogía en la Educación Superior (en adelante PAP), cuya iniciativa se ampara en la Ley 20.903 (MINEDUC, 2016). Estos programas son ejecutados en convenio con los establecimientos de Educación Secundaria y brindan oportunidades de acceso de manera directa a quienes tienen vocación pedagógica y expresan gusto por estudiar Pedagogía. Los interesados participan en módulos de formación sobre vocación y rol docente, así como pueden afianzar sus capacidades académicas de escritura y matemática (Hormazábal et al., 2020). Finalizada esta etapa postulan a continuar estudios en Pedagogía según los requisitos de cada plantel y, una vez insertos, cuentan con acompañamiento durante el primer año universitario.

Condiciones estructurales del sistema educativo escolar chileno

La transición entre la etapa de Educación Secundaria (nivel que atiende a una población teórica entre 15 y 18 años) y la Educación Superior de quienes ingresan a la FID vía Programas de Preparación y Acceso a Pedagogía es un fenómeno reciente en el sistema nacional, que ha tenido alto impacto en la captura de matrícula. Dicho resultado está estrechamente vinculado a dos condiciones estructurales de la Educación Secundaria en el país. Estas son: la dependencia y la modalidad de los establecimientos escolares.

Según el modelo financiamiento de los establecimientos educativos se distinguen tres tipos de dependencia: Particular Pagado (privado), Particular Subvencionado (con copago familiar) y Municipal (de carácter público). Estudios empíricos han revelado que gran parte de los estudiantes FID de las universidades estatales declaran haber cursado la Educación Secundaria en establecimientos de carácter municipal (56%) o particular subvencionado (40,6%) (OTRO, AUTOR 1 y AUTOR 2, 2019, p. 37). Esta tendencia se observa sobre todo en el perfil de los ingresantes en los planteles regionales, dada la mayor tasa alumnos vulnerables o provenientes de sectores rurales donde la provisión de escuelas se concentra en estos tipos de establecimientos, no particulares pagados.

La oferta curricular para Educación Secundaria tiene dos modalidades: Educación Media Científico Humanista (ciclo intermedio de preparación académica para el acceso a la Educación Superior) y Educación Media Técnico Profesional (ciclo terminal que habilita para ingresar al mundo laboral y/o tener continuidad de estudios). En la última década, cerca del 30% de los ingresantes a Educación Superior provienen de establecimientos de modalidad técnico profesional. Este porcentaje se incrementa a 36,99% en el año 2018, lo que revela mayor interés del sector por continuar una formación terciaria.

Por todo lo anterior, los autores planteamos la importancia atender el ingreso a la FID e indagar en los conocimientos previos acerca de la evaluación de aprendizaje que han elaborado los futuros profesores de acceso vía especial. Albergamos la expectativa que disponer de estos antecedentes facilitaría “ajustar y contextualizar el proceso didáctico [junto con] poner en práctica medidas de mejora e innovación en los

programas de formación inicial” (Rodrigo et al., 2022, p.3), considerando la diversidad del grupo.

Metodología

La presente indagación corresponde a una investigación no experimental, de corte transversal. Su propósito es aproximarse a los conocimientos previos sobre la evaluación que autorreportan estudiantes adscritos a Programas de Preparación y Acceso para continuar una carrera de Pedagogía en la Educación Superior (PAP). En relación con el diseño, se trata de un estudio de casos múltiples de tipo instrumental (Denzin y Lincoln, 2013), conformado por estudiantes de dos universidades regionales adscritas al Consejo de Universidades del Estado de Chile. Dada la especificidad de este grupo dentro del sistema universitario, se consideró pertinente indagar en algunos elementos de caracterización socioacadémica, a fin de observar rasgos comunes entre los convocados. La participación fue voluntaria, previa firma de protocolo de confidencialidad de información y consentimiento informado, cuyos formatos fueron aprobados por el Comité de Bioética de la universidad patrocinante.

Participantes: El grupo no fue seleccionado previamente, sino que se accedió a los informantes mediante los coordinadores de programas de acceso especial; efectuándose un muestreo por disposición (McMillan y Schumacher, 2011). En total se contó con la participación de 121 estudiantes: 74 (61.2%) en la Universidad 1 y 47 (38.8%) en la Universidad 2. Según género, 93 (76.9 %) son femenino y 28 (23.1%) masculino. Esta distribución confirma la tendencia de que la profesión docente es una carrera predominantemente feminizada en varios países latinoamericanos (Fiorucci et al., 2022). La mayoría de los estudiantes provienen de establecimientos Científico Humanista y de tipo Municipal. Le sigue el porcentaje de quienes provienen de establecimientos Técnico Profesionales y de dependencia Particular Subvencionado, siendo marginal el porcentaje de Particular Pagado (ver Tabla 1). Esto es coherente con la naturaleza de las instituciones de educación secundaria adscritas a programas especiales.

Tabla 1: Caracterización del grupo de estudio

Variables	Universidad 1 (n=74)	Universidad 2 (n=47)
Modalidad Educativa		
Científico Humanista	53 (71.6%)	32 (68.1%)
Técnico Profesional	16 (21.6%)	15 (31.9%)
Sin Información	5 (6.8%)	0 (0.0%)
Dependencia Educativa		
Municipal	52 (70.3%)	35 (74.5%)
Particular Subvencionado	16 (21.6%)	10 (21.3%)
Particular Pagado	1 (1.4%)	1 (2.1%)
Sin Información	5 (6.7%)	1 (2.1%)
Permanencia Educación Primaria (1° a 8°)		
Mismo establecimiento	30 (52.7%)	27 (57.4%)
Distinto establecimiento	35 (47.3%)	20 (42.6%)
Permanencia Educación Secundaria (I° a IV°)		
Mismo establecimiento	60 (81.1%)	21 (44.7%)
Distinto establecimiento	14 (18.9%)	26 (55.3%)
Asistencia a preuniversitario		
Sí asiste	39 (52.7%)	26 (55.3%)
No asiste	35 (47.3%)	21 (44.7%)
Familiares que han estudiado Pedagogía		
Ninguno	42 (56.8%)	30 (63.8%)
Uno	21 (28.4%)	9 (19.1%)
Dos o más	11 (14.8%)	8 (17.1%)
Padre profesor	1 (3.1%)	0 (0.0%)
Madre profesora	6 (8.1%)	1 (2.1%)

Nota: Elaboración propia

Respecto de las características de la trayectoria escolar de los participantes, la mayoría de los encuestados informa permanencia en el mismo establecimiento mientras ha cursado los niveles de Educación Primaria. En cambio, para la Educación Secundaria, la mayoría de los participantes de la Universidad 1 declara permanecer en el mismo plantel, al contrario de quienes están en la Universidad 2, que cambian de establecimiento en este tramo de su formación. Se infiere que las trayectorias escolares han sido parcialmente regulares en el total del grupo. Un dato de interés es que gran parte del alumnado en ambos planteles declara haber asistido a preuniversitarios a antes del ingreso a Educación Superior. Esto invita a profundizar en las prioridades de

estos estudiantes (en su mayoría de género femenino), quienes han optado por una vía de acceso especial, distinta al Sistema Único de Admisión.

Finalmente, resalta la información respecto la presencia de profesionales docentes en el contexto familiar. La mayoría de los participantes del estudio declara no tener familiares que han estudiado Pedagogía. De tenerlos, son escasos los reportes que aluden a sus padres; excepto casos aislados con madres profesoras en estudiantes que también son de género femenino.

Instrumento de recolección de información: Se dispuso de un instrumento único para recolectar los datos, diseñado *ad hoc* (vale decir, no estandarizado) que tuvo dos partes. La primera, consiste en una caracterización socioacadémica, con preguntas sobre el tipo de establecimiento de procedencia y la trayectoria escolar. En la segunda parte, se presentan situaciones hipotéticas referidas a la evaluación a nivel de aula documentados como viñetas basadas en texto (Maldonado-Fuentes, 2024; Maldonado-Fuentes y Escobar Marambio, 2025), tituladas: Maqueta, Ejercitación, Plan Lector y Retroalimentación. En concreto, cada viñeta se compone de una descripción narrativa y tres afirmaciones (ítems) que puntualizan aspectos dilemáticos de la situación planteada. Dichas aseveraciones fueron clasificadas por un panel de expertos según su orientación hacia una Evaluación del Aprendizaje (EDA) o Evaluación para el Aprendizaje (EPA) y son valoradas por los encuestados mediante una Escala de Apreciación con cuatro opciones de respuesta (Coincidió Totalmente, Coincidió Parcialmente, Coincidió Mínimamente y No Coincidió). Al término del instrumento se brinda un espacio para escribir un comentario (respuesta abierta), a fin de obtener mayores antecedentes para inferir por qué han coincidido o discrepado ante las afirmaciones anteriores. Tal como se desprende de Pozzo et al. (2018), la cantidad de observaciones, explicaciones y sutilezas que se registren en este apartado se encuentra en directa relación con la cooperación de los participantes. El cuestionario fue aplicado entre julio y octubre de 2023, de manera *on line*, dada la modalidad de trabajo vía plataforma en cada una de las universidades.

Procesamiento de la información: Los datos fueron procesados acorde a la naturaleza de los reactivos y se organizaron en una sola base de datos, haciendo uso de una plantilla Excel. En los ítems de respuesta cerrada (Escala de Apreciación) se contabilizaron las frecuencias relativas de las respuestas válidamente emitidas por cada afirmación, obteniendo resúmenes numéricos. Las opciones Coincidió Totalmente y Coincidió Parcialmente fueron consignadas como ‘Coincidencias’ y las respuestas Coincidió Mínimamente y No Coincidió se tabularon como ‘Discrepancias’. Para el caso de las respuestas abiertas, el levantamiento de los datos se basó en la identificación de segmentos temáticos. Es decir, trozos de discurso de los participantes que estuviesen ligados a los focos de la investigación. Al registrar estos comentarios se procedió a normalizar el lenguaje con corrección ortográfica, dado el propósito de analizar el contenido y no los fenómenos de habla culta-inculta. Luego, acorde a la propuesta de Arancibia Gutiérrez et al. (2019), se revisó si el comentario hacía referencia a uno, dos o más focos de interés; logrando distinguir entre simples o compuestos. Estos últimos fueron ‘quebrados’, ampliando las posibilidades de precisar las ideas por participante. La revisión total de estas unidades de análisis por viñeta fue realizada de manera iterativa por los investigadores junto a dos especialistas en Evaluación Educativa externos, hasta estabilizar un libro de códigos interpretativos (ver Tabla 2), de base fundamentalmente inductiva. Con este insumo fueron codificados los segmentos (unidades de análisis) *a posteriori* mediante la técnica de análisis de contenido y se completó la base de datos.

Tabla 2: Libro de códigos interpretativos

Etiqueta	Descripción	Ejemplos de segmentos
Agencia como evaluador	“El lugar” desde el que se habla es el rol docente, rol del evaluador.	<i>Para mi hubiera sido más conveniente evaluar con un proyecto de investigación</i>
La enseñanza	“Lo que se observa” es la enseñanza, el proceso didáctico, la instrucción.	<i>Creo que estuvo bien la metodología que utilizo la profesora</i>
Reafirmación	Manifiesta explícitamente o da a entender estar a favor o estar de acuerdo con la situación planteada.	<i>Coincidió totalmente con la manera en la cual fueron evaluados los estudiantes</i>
Cuestionamiento	Manifiesta explícitamente o da a entender la existencia de	<i>Los trabajos deben realizarse en horas de</i>

	discrepancias o desacuerdos con la situación que se plantea.	<i>clase para no generar injusticias en la evaluación</i>
Propositivo	Expresión de una sugerencia, recomendación o idea nueva	<i>Encuentro que faltó un ítem de desarrollo para opinar.</i>
Deber ser	Uso del imperativo Alude al “deber ser”, “se debe”, “se debería” o equivalentes.	<i>La profesora debería explicar la materia y después hacer un test de control.</i>

Nota: Elaboración propia

Tras contabilizar la totalidad de casos, se agruparon los resultados. En este registro, cada segmento tenía un código alfanumérico para identificar la universidad (U1 ó U2) y el estudiante (E1, E2, E3...etc). La síntesis de los datos se realizó acorde a Schuman y Presser (2017). Esto es, los resultados por viñeta fueron clasificados entrecruzadamente en función de las respuestas en la Escala de Apreciación y los códigos interpretativos, incluyendo las cuatro etiquetas con la mayor cantidad de observaciones. De esta forma se pudo observar la relación entre los comentarios (análisis cualitativo) y los ítems EDA-EPA, a partir de lo cual se extraen las conclusiones del estudio.

Análisis y discusión de resultados

Un primer resultado remite a la tasa de respuesta por tipo de reactivo. En total, se registraron 1.358 respuestas ante las 12 afirmaciones que planteaba el instrumento en forma de Escala de Apreciación, con un 1,4% (U1) y 11,1% (U2) de omitidas por universidad. En el caso de las respuestas abiertas, se registraron 879 segmentos escritos, de los cuales 223 fueron quebrados. La viñeta Maqueta alcanza la mayor cantidad de observaciones en la primera universidad y la viñeta Ejercitación en el segundo plantel; siendo menor cantidad de cometarios ante la situación hipotética Retroalimentación en ambos planteles. Se desprende que el tipo de instrumento utilizado fue favorable a la recolección de información, logrando que los encuestados pudieran escribir para aprender, tal como se esperaba en su propuesta original (AUTOR 1, 2024).

Tabla 3: Resumen de la tasa de respuestas en el instrumento

Viñeta	Respuestas Cerradas		Respuestas Abiertas (Escritura libre)			
	Escala Apreciación		Quebrados		Segmentos	
	Univ. 1	Univ. 2	Univ. 1	Univ. 2	Univ. 1	Univ. 2
Maqueta	220	126	35	20	163	84
Ejercitación	214	126	38	20	146	92
Plan Lector	220	120	39	22	146	58
Retroalimentación	218	114	34	15	133	57
n						
SUBTOTAL	872	486	146	77	588	291
TOTAL	1358		223		879	

Nota: Elaboración propia

Viñeta Maqueta

La primera viñeta describe la implementación de una tarea de desempeño. Esto es, acciones realizadas por el estudiantado a partir de una actividad de enseñanza, y que procura resolver ejercicios y/o problemas con el propósito de que se alcancen los objetivos de aprendizaje y el desarrollo de habilidades, tal como se observa: *En Geografía, la profesora Castillo implementa una evaluación que consiste en la elaboración de una maqueta para representar las zonas donde se han registrado los últimos sismos y terremotos. La tarea la inician en la sala de clase y se permite que los estudiantes la terminen en su casa. Cuando llega el momento de calificar las maquetas, la profesora aplica una rúbrica previamente socializada. Algunos estudiantes obtienen notas sobresalientes y otros, notas deficientes. Después de clase, un estudiante le indica a la profesora que él hizo su trabajo sin ayuda, pero que a muchos estudiantes que obtuvieron notas excelentes presentaron productos hechos por familiares con habilidades artísticas y conocimiento geográfico.*

En concreto, la situación descrita expone lo difícil que resulta controlar la fidelidad de las evidencias para la evaluación del producto, dada la participación de externos. Ello se recoge en el ítem N°1 *Pienso que, en este caso, habría que restar puntaje a los trabajos en los que hubo participación de externos*, en el que coinciden el 97.2% de los participantes. Por tanto, invita a detenerse en la necesidad de realizar una revisión del avance durante la ejecución de la tarea, mediante una evaluación de proceso, tal como se recoge en el ítem N°2 *Pienso que era necesario implementar instancias de monitoreo a los avances de la tarea durante las clases*, que obtiene 95.3% de acuerdo. Al respecto, comentan: “Los trabajos en forma plástica, como las maquetas, deben ser evaluados por proceso en clases y por resultado final, ya que si

solo se ve el producto final no se sabe si quienes lo realizaron verdaderamente aprendieron el objetivo previsto” (U1-E67). Esto hace que “sea difícil evaluar manualidades. Yo no evaluaría solamente cómo esté hecha la maqueta, haría preguntas. Preguntaría cómo realizó el avance, quizá con fotos del estudiante haciendo el trabajo y otras consideraciones” (U2-E37). En definitiva, “este escenario ilustra la importancia de comunicar claramente las expectativas a los estudiantes para evitar malentendidos en el futuro” (U2-E43), pues “realizar trabajos prácticos es un poco más difícil de calificar que una prueba, porque inciden muchos factores al momento de obtener un resultado” (U1-E1). No obstante, la mayoría de los participantes coincidieron en todos los ítems (ver Tabla 4), cuando predomina la preocupación por el resultado y la calificación - Evaluación del Aprendizaje (EDA)- y cuando se alude a instancias de monitoreo - Evaluación para el Aprendizaje (EPA). En sintonía, sobresale la cantidad de segmentos que está de acuerdo con la realización de instancias de monitoreo, algunos en forma de imperativo. A saber: “La profesora debería andar monitoreando a cada alumno para lograr ver el avance que hicieron en clases” (U1-E22); “Lo mejor sería que los estudiantes sean evaluados totalmente en el colegio; es decir, que los trabajos sean hechos y monitoreados durante las clases” (U2-E1); “La profesora debería tener un monitoreo de alumnos para así poder saber quién trabajo con ayuda y quién no” (U2-E26) (Ver Tabla 5).

Tabla 4: Perfil de respuestas en la Escala de Apreciación (%)

Maqueta	Ítem N°1	Ítem N°2	Ítem N°3
Orientación ítem	EDA	EPA	EDA
Coincidencias	97.2	95.3	76.6
Discrepancias	2.8	4.7	23.4
Ejercitación	Ítem N°4	Ítem N°5	Ítem N°6
Orientación ítem	EDA	EDA	EPA
Coincidencias	67.3	51.3	93.9
Discrepancias	32.7	48.7	6.1
Plan Lector	Ítem N°7	Ítem N°8	Ítem N°9
Orientación ítem	EDA	EPA	EPA
Coincidencias	40.4	88.3	90.4
Discrepancias	59.6	11.7	9.6
Retroalimentación	Ítem N°10	Ítem N°11	Ítem N°12
Orientación ítem	EDA	EPA	EPA

Coincidencias	63.1	88.3	93.6
Discrepancias	36.9	11.7	6.4

Nota: Elaboración propia

Sin embargo, al mismo tiempo, los participantes asignan importancia a la calificación, en consonancia con una visión punitiva de la evaluación. Así se observa en el ítem N°3 *Pienso que los estudiantes que realizaron su trabajo de manera autónoma deberían recibir la máxima calificación en esta situación* que alcanza 76.6% de coincidencias. Este tipo de respuestas no serían las esperadas para quien conoce las distintas fases en la implementación de una tarea evaluativa.

Tabla 5: Perfil de respuestas según códigos interpretativos por ítem (%)

Maqueta	Ítem N°1		Ítem N°2		Ítem N°3	
CÓDIGOS	Univ. 1	Univ. 2	Univ. 1	Univ. 2	Univ. 1	Univ. 2
Agencia Evaluador	70.2	95.5	76.2	92.1	69.8	91.7
Cuestionamiento	78.7	86.4	84.1	84.2	79.2	91.7
Propositivo	14.9	18.2	14.3	18.4	15.1	25.0
Deber ser	44.7	18.2	41.3	18.4	39.6	16.7
Ejercitación	Ítem N°4		Ítem N°5		Ítem N°6	
CÓDIGOS	Univ. 1	Univ. 2	Univ. 1	Univ. 2	Univ. 1	Univ. 2
Agencia Evaluador	34.1	40.0	43.9	45.2	39.1	44.4
La Enseñanza	51.2	40.0	53.7	38.7	46.9	38.9
Cuestionamiento	51.2	52.0	51.2	54.8	48.4	52.8
Deber ser	14.6	20.0	22.0	25.8	21.9	22.2
Plan Lector	Ítem N°7		Ítem N°8		Ítem N°9	
CÓDIGOS	Univ. 1	Univ. 2	Univ. 1	Univ. 2	Univ. 1	Univ. 2
Agencia Evaluador	80.0	77.8	74.1	81.8	75.8	77.8
Cuestionamiento	56.7	44.4	44.8	45.5	44.8	40.7
Reafirmación	36.7	44.4	43.1	54.6	43.1	59.3
Deber ser	33.3	22.2	25.9	18.2	24.4	18.5
Retroalimentación	Ítem N°10		Ítem N°11		Ítem N°12	
CÓDIGOS	Univ. 1	Univ. 2	Univ. 1	Univ. 2	Univ. 1	Univ. 2
Agencia Evaluador	65.0	75.0	72.7	76.2	71.4	79.2
Cuestionamiento	82.5	66.7	79.6	85.7	83.7	83.3
Propositivo	12.5	33.3	13.6	23.8	14.3	29.2
Deber ser	42.5	0.0	43.18	23.81	42.9	20.8

Nota: Elaboración propia

En este contexto, hay estudiantes que puntualizan ideas afines a la sensación de injusticia ante el resultado, tales como: “Me parece súper injusto que muchos estudiantes sacaran notas sobresalientes sabiendo que gran parte del trabajo lo

realizaron familiares” (U1-E41); “Es muy injusto cuando un alumno quiere hacer todo por sí mismo y acaba recibiendo un puntaje menor a otro que probablemente no puso ningún tipo de mérito”. (U2-E10); “Claramente es una situación injusta ya que un estudiante que se ha esforzado a desarrollar su maqueta ha obtenido una nota deficiente a diferencia de sus otros compañeros que probablemente se “salvaron” con la participación de otros” (U2-E25).

Derivado de lo anterior, surgen cuestionamientos y juicios al quehacer docente, tales como: “El problema que se estableció sobre las maquetas fue causa principalmente por una mala fiscalización y organización de la profesora” (U1-E42); o bien “creo que es una irresponsabilidad evaluar de esa manera” (U2-E38). Caso contrario, se observan segmentos con ideas que proponen acciones o alternativas de solución para resolver el dilema, aludiendo a la necesidad de clarificar las instrucciones o al uso adecuado del instrumento de evaluación. Tal es el caso de: “Creo que antes de la realización de la maqueta debe haber un tipo de orientación y guiar a los estudiantes” (U1-E26); “La rúbrica debería haber tenido criterios claros sobre la ayuda externa, para así no tener que bajar puntajes, sino que evaluar las maquetas como corresponde” (U2-E30).

Finalmente, hay participantes que valoran positivamente esta situación: “es excelente puesto que de esta manera el estudiante se prepara para realizar posibles proyectos con representación visual” (U1-20). Y reconocen que: “en este escenario se presenta una situación muy común en la educación, pues muchas veces nos han pedido realizar maquetas durante el horario de clases y con monitoreo de profesores. Sin embargo, por temas de tiempo, se debe terminar la maqueta en la casa, donde recibimos ayuda de familiares” (U2-E34), dando cuenta del criterio de realidad de la viñeta.

Viñeta Ejercitación

La segunda viñeta presenta una situación típica de la tradición matemática en que se ejercita la resolución de ejercicios durante el período instruccional, para luego evaluar y calificar al estudiantado bajo el mismo tipo de procedimiento. De esta suerte, se solicita al estudiantado que desarrolle las soluciones adecuadas o correctas mediante la

ejercitación de rutinas, la aplicación de fórmulas o algoritmos, la aplicación de procedimientos de transformación de la información disponible y la interpretación de los resultados (De Miguel, 2005). Para ello, se utiliza un instrumento tipo prueba como Evaluación Sumativa: *En la clase de Matemática, la profesora Meza constantemente les hace resolver guías de más de 50 ejercicios semanales. Después hace un taller en el cual deben resolver en forma grupal alrededor de 10 ejercicios en unos 40 minutos, que son comentados con la docente. Como era de esperar, al final de la unidad, se evalúa mediante una prueba compuesta por una gran cantidad de ejercicios, muchos de los cuales son similares a los de la clase. De allí que, en general, los resultados son positivos con altos niveles de aprobación; lo que es valorado favorablemente por el Departamento de Matemática. No obstante, los estudiantes perciben que no están aprendiendo mucho.*

Los resultados revelan que la mayoría de los estudiantes encuestados está de acuerdo con los ítems que dan importancia al resultado y a la medición, cuya orientación es Evaluación del Aprendizaje (EDA). Así se observa en el ítem N°4 *Pienso que, al haber resultados positivos en la evaluación, se puede concluir que la prueba fue un instrumento adecuado para evidenciar los aprendizajes* (67.3%) e ítem N°5 *Pienso que en la prueba se eligieron ítems apropiados medir el grado de apropiación de los procedimientos para resolver los ejercicios matemáticos* (51.3%). Ello suele suceder en la cultura evaluativa escolar, pues “este es un claro ejemplo de que los estudiantes aprenden para la evaluación” (U1-E27) o “solo lo están haciendo por cumplir” (U1-E58). Empero, también coinciden en el ítem N°6 de Evaluación para el Aprendizaje (EPA), *Pienso que se debería dosificar la cantidad de ejercicios matemáticos en el desarrollo de las guías y talleres para dar tiempo a su revisión en la clase* (93.9%). cuyo contenido central es atender en mejor forma el proceso de revisión de ejercicios en clases. Por ejemplo: “Podría reducir los ejercicios y darse tiempo de explicarlos bien” (U1-E53); “Opino que debería balancear cuando da varios ejercicios y luego tener tiempo de comentarlo con la clase. Dar tiempo a que los alumnos piensen con calma y desarrollen los ejercicios, recibiendo retroalimentación en conjunto” (U2-E8). Es decir, se infiere una valoración positiva de la evaluación formativa, aunque esta no se menciona explícitamente. Ante esta situación, cabe resaltar los segmentos que ponen en cuestión

las decisiones tomadas. Por ejemplo, algunos esbozan la idea de que la repetición de ejercicios similares sobreestima el aprendizaje o lo perjudica, tales como: “El aplicar ejercicios similares a los realizados en clases les facilitó el aprobar la evaluación, los beneficia académicamente” (U1-E16); “El problema aquí está en lo similares que son los ejercicios dados, ayudan a que los estudiantes tengan buena nota sin aprender” (U2-E27); “Si los estudiantes dicen que no están aprendiendo mucho, eso significa que ellos solo están memorizando los ejercicios y las respuestas, en vez de aprender a cómo desarrollar un” (U2-E29).

Asimismo, hay quienes proponen la necesidad de un cambio en la enseñanza o en la resolución de los ejercicios para promover aprendizajes, utilizando el modo imperativo. Por ejemplo: “A mi parecer, debe haber una instancia para enseñar a hacer los ejercicios, luego una parte de desarrollo y otra de retroalimentación, en la cual se revise el desarrollo” (U2-E35), “La profesora debía hacer como un mini repaso antes de la prueba para ver el nivel de aprendizaje de los alumnos” (U1-E22) y “debería dar un espacio en la clase para ver si van entendiendo o ir sacando en forma aleatoria a sus alumnos en todas las clases para resolver un ejercicio” (U2-E2). Por otro lado, se critica el impacto emocional que tiene este tipo de ejercitación en del estudiantado, dando cuenta que el exceso de ejercicios no aporta al aprendizaje y hace perder el sentido de la tarea. A saber, “Creo que es muy agobiante para los estudiantes tener una gran cantidad de ejercicios por clase y definitivamente eso no les ayuda mucho” (U2-E26); “es totalmente excesivo, cero preocupación por la salud mental de los estudiantes” (U2-E21); “una cantidad inédita de ejercicios no estimulan el razonamiento al hacer los ejercicios similares en clases” (U1-E10), “probablemente los estudiantes están agotados y por eso no están aprendiendo” (U1-E10), “ellos en sí no son robots o máquinas para estar realizando guías con múltiples ejercicios” (U1-E28). Debido a lo anterior, concluyen que “la verdad, no es un método 100% cómodo para todos los estudiantes, a pesar de los resultados obtenidos” (U1-E7); “no hay que olvidar que la cantidad no significa calidad” (U1-E48) y “el tener notas altas no define el aprendizaje” (U2-E4).

Viñeta Plan Lector

La tercera viñeta se sitúa en la posibilidad de implementar diversificaciones pertinentes para las actividades de evaluación. Cabe precisar que el propósito de un plan lector tiene que ver con fomentar el gusto por la lectura y, además, el desarrollo de habilidades relacionadas como, por ejemplo, la comprensión lectura o el dominio de la Lengua (MINEDUC, 2022). El texto se organiza de la siguiente manera: *Las profesoras Aguirre y Cortez están a cargo del Plan Lector en sus respectivos cursos. La profesora Aguirre se hizo cargo de impartir el curso de Lengua y Literatura de 3° medio A y frente a la lectura domiciliaria, ella propone a sus estudiantes diferentes procedimientos de evaluación (cápsulas audiovisuales, obras de teatro, infografías, afiches, etc.) para que cada uno/a seleccione según las experiencias previas que hayan tenido con estas distintas modalidades de trabajo. Por el contrario, para el mismo plan lector, la profesora Cortez, quien trabaja en el 3° medio B, solo realiza pruebas de lápiz y papel con alternativas y, eventualmente, incluye una o dos preguntas abiertas. Ante lo dispar de los procedimientos de evaluación aplicados, los estudiantes de los 3° medio B se han coordinado para presentar una queja a la dirección de la escuela, por lo rutinario de las evaluaciones.*

El reactivo N°7 *Pienso que la queja es inadecuada, porque después de leer un libro en forma autónoma, los estudiantes debieran estar en condiciones de rendir cualquier tipo de evaluación*, trata de la relación entre el desempeño lector y la forma de evidenciar el aprendizaje, con una tendencia a la Evaluación del Aprendizaje (EDA). En este ítem disminuye notoriamente la cantidad de coincidencias en relación con lo observado en las viñetas anteriores (40.4%), lo que puede deberse al modo de comprender la problemática: “Los estudiantes están en su derecho en hacer la queja, pues es más fácil aprender haciendo y con actividades, en vez de evaluaciones rutinarias” (U1-E10), “en un curso se les están facilitando mucho las cosas, mientras en el otro no” (U1-E26), por lo que “la queja es conveniente y acertada” (U1-E28). No obstante, hay participantes declaran es responsabilidad de los estudiantes rendir la evaluación, pues “se supone tienen conocimiento y dominio del tema” (U1-E49) y “deberían estar capacitados para responder cualquier tipo de evaluación si leyeron el libro” (U1-E74).

Contrario a ello, se incluyen dos ítems que atribuyen valor a la disponibilidad de variadas formas de evaluar en una orientación hacia Evaluación para el Aprendizaje (EPA): el ítem N°8 *Pienso que es positivo que cada docente cuente con la libertad para implementar procedimientos evaluativos que permitan constatar los aprendizajes logrados en las lecturas* y el ítem N°9 *Pienso que es ventajoso que los estudiantes puedan elegir cómo mostrar sus aprendizajes y contar con distintas alternativas de evaluación del plan lector*. Estas afirmaciones alcanzan mayores coincidencias (88.3% y 90.4%) y son respaldadas por comentarios del tipo: “la aplicación de evaluaciones variadas va a ser más ventajoso que evaluar mediante pruebas de opción múltiple” (U2-E6) o bien, “A nadie le parece entretenido solo prueba, prueba, prueba y lectura” (U2-E24). Al mismo tiempo, algunas sentencias dan cuenta del criterio de realidad de la situación: “Creo que este escenario se ha presentado en más de una ocasión en nuestras vidas” (U1-E1) en que “al realizar lo mismo siempre los estudiantes no le toman importancia” (U1-E44), por lo cual el proceso evaluativo de prueba y papel resultaría “rutinario” (U1-E10), “tedioso” (U1-E52) y “genera estrés” (U1-E54). En este sentido, expresan opiniones a favor de la idea de que diversificar la evaluación facilita el desempeño de los estudiantes, puesto que: “cada niño y niña aprende de manera distinta (visual, auditivo, sensorial) y al dar la libertad de elegir se potencian estas capacidades propias” (U1-E68), “me parece bien que le den la opción de evaluarlos de distintas maneras, ya que cada uno se destaca de diferentes formas” (U1-E57) y existen “herramientas de evaluación más didácticas, les servirán para motivar a los estudiantes y fomentar su creatividad y aprendizaje” (U2-E35). Asimismo, resalta la idea de que en casos como estos resulta idóneo consultar y tomar decisiones junto a los estudiantes, con frases en tono imperativo, tales como: “La profesora debería preguntarles o buscar un modo para que los estudiantes digan de qué manera ellos quieren ser evaluados” (U1-E3), o bien, “debería haber instancias para que los profesores escuchen a sus alumnos” (U2-E1). Y también hay quienes proponen que se debiese evaluar de manera homogénea y “hacer las mismas actividades para los cursos para que sea parejo” (U2-E5), “debería tener el mismo tipo de evaluación cada curso” (U1-E22), “hubiera hecho lo mismo con ambos cursos” (U1-E23), “con modalidades similares” (U2-E38). Al respecto, cabe precisar que una de las

responsabilidades del profesorado es seleccionar el instrumento de evaluación que permita levantar evidencia válida y confiable del aprendizaje de los estudiantes, acorde a la planificación tanto de la enseñanza como de la evaluación.

Finalmente, se brindan opiniones sobre la pertinencia de ponerse de acuerdo, coordinarse o consultar la forma de evaluar con otros: “Para hacer esto tiene que haber una charla previa con el departamento para que todos estén de acuerdo y no pasar a llevar el criterio del profesor ni a los estudiantes” (U1-E11); dado que: “puedes aprender de tus colegas” (U2-E39) y “si trabajan juntos pueden darles los mismos beneficios a sus alumnos para que puedan aprender, más que sacarse buena nota” (U1-E14).

Viñeta Retroalimentación

La cuarta viñeta presenta un dilema asociado a la conceptualización de la retroalimentación como devolución o como retroalimentación efectiva. Cabe decir que la retroalimentación (*feedback*) es un proceso fundamental de la acción docente, en donde se expresan juicios fundados en el proceso de aprendizaje, se constatan los aciertos y errores del estudiantado para proyectar futuras acciones, ya sea para mantener, reforzar y/o corregirlas (MINEDUC, 2018). En este contexto, el escenario trata de: *Los estudiantes de Tercero Medio tuvieron que desarrollar un ensayo sobre un tema contingente de interés en la asignatura de Lengua y Literatura. La mayor parte de ellos se esforzó en conseguir bibliografía pertinente y preparar un texto de calidad a pesar de que solo tenían claro de que un ensayo era un texto de carácter argumentativo. El profesor no hizo mayor seguimiento del proceso de escritura y cuando estos recibieron de vuelta sus trabajos pudieron conocer algunas anotaciones que había escrito: "Bien, aunque puedes mejorar la estructura", "Revisar los aspectos formales", "Hay algunas ideas que solo se enuncian y no se desarrollan", "Aceptable, puedes mejorar mucho más". Los estudiantes recibieron esta evaluación formativa una semana antes de la entrega final, pero sin aún tener la claridad del producto y de la estructura definitiva del ensayo.*

Al respecto, el ítem N°10 *Pienso que los estudiantes pudieron inferir aspectos por mejorar en los trabajos a partir de los comentarios del docente*, apunta a la práctica de brindar comentarios genéricos a modo de devolución, cuyo contenido es afín al

enfoque Evaluación del Aprendizaje (EDA). El 63.1% de los participantes coincide con ello y lo respalda con juicios positivos hacia la actuación docente: “Las anotaciones que hizo el profesor me parecieron bien” (U1-E26), ya que “así los alumnos tienen la oportunidad de saber dónde se equivocaron y mejorarlo” (U1-E49); como también “pueden darse cuenta en qué mejorar, lo que les ayuda para los siguientes años de estudio” (U2-E29). Sin embargo, hay quienes también opinan diferente y cuestionan o critican lo descrito, con frases del tipo: “las retroalimentaciones son muy básicas, dado que impiden superar los errores de los estudiantes” (U1-E10) y “al no estar bien hecha, obliga a los estudiantes a improvisar sobre la marcha en su trabajo” (U1-E48). Esto se sintetiza en la frase: “El profesor no está haciendo bien su trabajo al retroalimentar” (U1-E6).

Dicho antecedente, invita a prestar atención al carácter específico que ha de tener la retroalimentación y a la necesidad de acompañar el proceso de escritura durante la elaboración del producto, cuyas ideas se presentan en los ítems N°11 *Pienso que la retroalimentación entregada de este modo impide superar errores porque se centró en una visión globalizadora del trabajo* y N°12 *Pienso que es necesario que el profesor brinde retroalimentación mientras sucede el proceso de escritura, aunque el ensayo sea un texto basado en la opinión individual*, clasificados como Evaluación para el Aprendizaje (EPA). Los participantes del estudio respondieron en forma coincidente frente ambos reactivos (88.3% y 93.6%), con ideas atingentes a la necesidad de clarificar la meta (saber hacia dónde ir) o hacer un seguimiento. Inclusive aluden a lo oportuno que resultaría el uso de ejemplares, como se evidencia en: “Considero prioritario que se otorgue la estructura antes de comenzar a realizar un trabajo escrito, al igual que dar a conocer la pauta de evaluación” (U2-E45); “En este caso, el profesor debió hacer un mayor seguimiento del proceso de escritura, además de clarificar la estructura de un ensayo” (U2-E35); “Primero que nada, el profesor debe darles ejemplos, para así tener una guía y hacer el trabajo que realmente se esperaba” (U1-E35), “apoyar a los alumnos y ayudarlos clase a clase” (U2-E24). En resumen: “Si fuera profesor, lo que haría es profundizar lo que son los puntos débiles de esta evaluación” (U2-E2); pues se trata de “un buen procedimiento, aunque sería mejor si se complementa con una fiscalización durante la escritura” (U1-E39).

Al mismo tiempo, la situación descrita invita a detenerse en la necesidad de contar con mayor claridad respecto de la calidad del producto a entregar, para lo cual según los encuestados es oportuno disponer de explicaciones y considerar a la audiencia: “Se debería haber explicado mejor la pauta o haber preguntado a sus estudiantes” (U1-E3); “Un profesor debe estar pendiente de aclarar todas las dudas personalmente” (U2-E38), “Lo mejor es dar instrucciones claras, ejemplificar y estar dispuesto a retroalimentar para recibir luego un trabajo más prolijo, y que se vea que el estudiante es capaz” (U1-E56). En esta misma línea, algunos proponen que la utilidad del instrumento de evaluación radica en poder cumplir con las expectativas del profesor: “Se debe dar una rúbrica o guía de qué es lo que espera el profesor al momento de realizar el trabajo, o el estudiante no sabría cómo cumplir con ello” (U1-E21).

Por último, cabe resaltar aquellos comentarios que, de modo global, están de acuerdo con la retroalimentación como instancia para superar errores; por ejemplo: “Yo creo que sinceramente las correcciones y los comentarios sirven demasiado para poder mejorar el día de mañana” (U2-E7), “Hay que acostumbrarse a estos casos, ya que las opiniones sirven para mejorar y hay que tomárselas del lado positivo” (U2-E20).

Conclusiones

Este artículo se propuso indagar en las ideas atribuidas a la evaluación por estudiantes inscritos en Programas de Acceso a Pedagogía, cuyo grupo de estudio ha sido insuficientemente explorado a nivel país. Para ello, se implementó un diseño de casos múltiples, que permitió acceder a una muestra voluntaria de 121 estudiantes de dos planteles regionales adscritos al Consejo de Universidades del Estado de Chile.

El instrumento de recolección de información contó en su primera parte con preguntas de caracterización sociodemográfica. Se pudo observar que los estudiantes que ingresan a la Formación Inicial Docente a través de estos programas son mayoritariamente de género femenino, provienen de establecimientos de tipo Científico Humanista y de aquellos con dependencia Municipal. La mayor parte declara asistir a preuniversitario, pese a que hacen uso de un ingreso especial a Educación Superior.

Otra de las características observadas es que, en su mayoría, declaran no tener familiares profesores en un lazo consanguíneo directo. Este antecedente es distinto al de los de otros estudios (OTRO, AUTOR 1, AUTOR 2), por lo que una de las principales conclusiones de este trabajo es la necesidad de continuar indagando en los factores intrínsecos y en las condiciones estructurales del sistema chileno que motivaron la elección por la Pedagogía en este tipo de ingresantes bajo esta modalidad.

Otro aspecto que destacar es la información referida a la escolarización previa a la Formación Inicial Docente. De los datos analizados en este trabajo se desprende que los estudiantes evaluados manifiestan trayectorias escolares parcialmente regulares, luego de mantenerse en el mismo tipo de establecimiento durante su Educación Primaria y Educación Secundaria, salvo algunas excepciones. En consonancia con lo anterior, este resultado podría contribuir al estudio de las transiciones educativas en los aspirantes a la FID, en complemento a otras técnicas de tipo cualitativas que permitan profundizar en cómo se observaron las prácticas docentes y las prácticas evaluativas en esta etapa.

Respecto de los conocimientos previos en torno a los enfoques de Evaluación del Aprendizaje (EDA) y Evaluación para el Aprendizaje (EPA), el uso de ítems en forma de Escala de Apreciación permitió identificar coincidencias en temáticas clave. Resaltan los acuerdos respecto de, por ejemplo, la necesidad de un cambio en la enseñanza para promover aprendizajes; la diversificación de las actividades en la implementación de la evaluación y, también, la resignificación de la noción de retroalimentación tanto para la devolución de los resultados como para la toma de decisiones con relación a corregir, reforzar o mantener las acciones evaluativas.

Una ventaja del uso de viñetas basadas en texto fue la posibilidad de expresar ideas y matices ante las situaciones hipotéticas, en complemento a la Escala de Apreciación, lo que fue facilitado por el diseño del instrumento. Al mismo tiempo, la incorporación de reactivos de escritura trae como desventaja que no siempre se logra una amplia cooperación para responder las preguntas abiertas. Sin embargo, el hecho de que las temáticas propuestas incluyeran aspectos dilemáticos, más allá de la deseabilidad social, parece haber motivado la producción de comentarios basados en la experiencia escolar o en ideas incipientes acerca de la enseñanza y de la evaluación.

Finalmente, dadas las características de la muestra, es preciso señalar que los resultados no pueden ser extrapolables de manera general, pero sí resultan importantes para realizar un diagnóstico de los conocimientos previos de los ingresantes a la FID, lo que resulta atinente a las necesidades formativas del profesorado en etapa pre-servicio.

Agradecimientos

A la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) de Chile, Proyecto FONDECYT DE INICIACIÓN N°11220291 “Alfabetización en Evaluación: representaciones de la Evaluación de los Aprendizajes en ingresantes a la Formación Inicial Docente a partir de su trayectoria escolar”.

Referencias

- Acosta, E. (2003). La evaluación educativa: sentido y conceptualización. *Contextos: Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales*, (10), 67-70.
- Alcaraz, N. (2015). Aproximación histórica a la evaluación educativa: de la generación de la medición a la generación ecléctica. *Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa*, 8 (1), 11-25. <https://doi.org/10.15366/riee2015.8.1.001>
- Arancibia, B., Tapia-Ladino, M. y Correa, R. (2019). La retroalimentación durante el proceso de escritura de la tesis en carreras de pedagogía: Descripción de los comentarios escritos de los profesores guías. *Revista Signos*, 52(100), 242-264.
- Calderón, A. y Maciel Borges, R. (2013). La evaluación educacional en el Brasil: de la transferencia cultural a la evaluación emancipadora. *Revista Educación*, 22 (42), 77-95. <https://doi.org/10.18800/educacion.201301.004>
- Cañadas, L., Santos-Calero, E., Zubillaga-Olague, M. & Sevil-Serrano, J. (2023) Pautas y orientaciones para la elaboración de un sistema de evaluación formativa del aprendizaje, en *Materiales docentes para el empleo de metodologías y procesos de evaluación formativa en la formación inicial del profesorado*. Madrid: Dykinson.
- De Luca, C., La Pointe-McEwan, D. y Luhanga, U. (2016). Teacher assessment literacy: A review of international standards and measures. *Educational Assessment*,

Evaluation and Accountability, 28 (3), 251-272. <https://doi.org/10.1007/s11092-015-9233-6>

- De Miguel, M. (2005). Modalidades de enseñanza centrada en el desarrollo de competencias. España: Universidad de Oviedo.
- Denzin y Lincoln (2013). Estrategias de investigación cualitativa. Manual de investigación cualitativa. Vol. III. Argentina: Gedisa.
- Díaz, K., Ravest, J. y Queupil, J. (2019). Brechas de género en los resultados de pruebas de selección universitaria en Chile. ¿Qué sucede en los extremos superior e inferior de la distribución de puntajes? *Pensamiento Educativo* (PEL), 56(1), 1–19. <https://doi.org/10.7764/10.7764/PEL.56.1.2019.5>
- Fiorucci, F., Pérez Navarro, C., Batista, P., Espinoza, G. & Goetschel, A. (2022). Trayectorias de feminización del magisterio en Sudamérica. Los casos de Argentina, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay. *Revista de Historia de América*, (163), 85-133. <https://doi.org/10.35424/rha.163.2022.1145>
- Hormazabal, N., Abricot, N., Oyarzo, K., Alvarado, M. y Bravo, C. (2020). Programas de acceso especial a las carreras de pedagogía: Sus características en las Universidades del Estado de Chile. *Sophia Austral*, (25), 93-119. <https://dx.doi.org/10.4067/S0719-56052020000100093>
- Maldonado-Fuentes, A. (2024). Viñetas basadas en texto sobre evaluación: encuentro entre formadores de formadores, profesores del sistema escolar y futuros docentes. *Revista Latinoamericana de Estudios de la Escritura*, 1(1), 123-148. <https://doi.org/10.37514/RLE-J.2024.1.1.07>
- Maldonado-Fuentes A. y Escobar Marambio, C. (2025). Uso de viñetas para explorar conocimientos previos sobre retroalimentación en formación inicial docente. *Páginas de Educación*, 18(1), e4167. <https://doi.org/10.22235/pe.v18i1.4167>
- McMillan, J. & Schumacher, S. (2011). Investigación educativa. Pearson-Adisson Wesley
- Marshall, B., & Drummond, M. (2006). How teachers engage with assessment for learning: Lessons from the classroom. *Research Papers in Education*, 21(2), 133-149. <https://doi.org/10.1080/02671520600615638>

- Ministerio de Educación de Chile [MINEDUC]. (2022) Estándares de la profesión docente, carreras de Pedagogía en Lenguaje Educación Media. BCN-MINEDUC.
- Ministerio de Educación de Chile [MINEDUC] (2018) Decreto 67. Aprueba normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción. BCN-MINEDUC.
- Ministerio de Educación de Chile [MINEDUC] (2016). Ley de Desarrollo Profesional Docente, N°20.903, 1° de abril de 2016. BCN-MINEDUC.
- Montenegro, A. (2017). La evaluación como método de aprendizaje. Ediciones Universidad Finis Terrae.
- Moreno Olivos, T. (2021). Cambiar la evaluación: un imperativo en tiempos de incertidumbre. *Alteridad*, 16 (2), 223-234. <https://orcid.org/0000-0002-0392-6621>
- Niño Zafra, L. y Gama Bermúdez, A. (2013). Los estándares en el currículo y la evaluación: ¿relaciones de medición, control y homogenización o, posibilidad de formación, diversidad y evaluación crítica? *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 16(3), 185-198. <https://dx.doi.org/10.6018/reifop.16.3.186781>
- Pozzo, M., Borgobello, A. y Pierella, M. (2018). Uso de cuestionarios en investigaciones sobre universidad: análisis de experiencias desde una perspectiva situada. *Revista Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales*, 8(2), e046. <https://doi.org/10.24215/18537863e046>
- Rodrigo, M., Vasco, M., Gil, D. y Pericacho, J. (2022). Mejora de los programas de formación inicial docente a partir de la trayectoria personal, académica y profesional del alumnado. *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 25(2), 1–14. <https://doi.org/10.6018/reifop.512851>
- Ruiz, M. y Zubizarreta, A. (2012). La formación permanente del profesorado basada en competencias. Estudio exploratorio de la percepción del profesorado de Educación Infantil y Primaria. *Educatio siglo XXI*, 30(1), 297-322.
- Sandal, A. (2021). Vocational teachers' professional development in assessment for learning, *Journal of Vocational Education & Training*, 1-23. <https://doi.org/10.1080/13636820.2021.1934721>
- Sandoval, P., Maldonado, A., Bustos, R., Pavié, A., Pinto, A., Valdés, G. y Rodríguez, F. (2019) *Informe Final Proyecto FONIDE N° 181800090: Representaciones sobre*

la profesión docente que poseen estudiantes que ingresan a la Formación Inicial Docente en universidades del Estado.

Schuman y Presser (2017). Preguntas y respuestas en encuestas de actitud. Experimentos con formatos de preguntas, redacción y contexto. Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). SAGE. Madrid.

William, D. (2011). What is assessment for learning. *Studies in Educational Evaluation* 37, 3–14. <https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2011.03.001>